

Received/Geliş	:	2023	/	2023	Accepted/Kabul	:	2023	/	2023	Published/Yayın	:	2023	/	2023
		August		Ağustos			September		Eylül			September		Eylül

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri ile Bireysel Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Selçuk Topdemir¹ Ömer Balkan² Abdulselam Aykanat³

Atıf/Reference: Topdemir, S., Balkan, Ö. ve Aykanat, A. (2023). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri ile Bireysel Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 304-312.

Özet

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performansları arasındaki ilişki farklı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerinin bireysel performanslar üzerindeki etkisinin incelenmesi çalışmanın temel amacıdır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve çalışma grubunu ise Diyarbakır ilinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre, bireysel performans ve sınıf yönetimi stilleri ortalamasının üstünde çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının kadın ve erkeğe; yaş gruplarına ve medeni durumlarına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyimde 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip olan gruplar 11-15 yıl arası grubuna göre daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Öğrenim durumunda ise ön lisans mezunları; lisans ve yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Ayrıca lisans mezunları; yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performans genel boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri bireysel performanslarını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bireysel performanslar, öğretmen, sınıf yönetimi stilleri.

Investigation of the Relationship between Teachers' Classroom Management Styles and Individual Performance

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between teachers' classroom management styles and individual performances according to different demographic variables. In addition, the main purpose of the study is to examine the effect of teachers' classroom management styles on individual performances. In the study, relational survey model was used and the study group consisted of teachers working in Diyarbakır province. As a result of the research; according to the perceptions of the teachers, individual performance and classroom management styles were above average. According to teachers' perceptions, classroom management styles and individual performance perceptions did not vary according to male and female, age groups and marital status. In terms of professional experience, the groups with 1-5 years and 6-10 years of professional experience perceived higher individual performance than the group with 11-15 years of professional experience. In terms of education, associate degree graduates perceived higher individual performance than bachelor's and master's degree graduates. In addition, bachelor's degree graduates perceived higher individual performance than master's degree

¹ Milli Eğitim Bakanlığı, <https://orcid.org/0000-0003-2664-8406>; [Sorumlu Yazar]

² Milli Eğitim Bakanlığı, <https://orcid.org/0009-0003-8047-9102>; kafkaskartali413@gmail.com;

³ Milli Eğitim Bakanlığı, <https://orcid.org/0009-0008-5889-5149>; vatanaselam21@hotmail.com;

graduates. There was a significant and positive relationship between teachers' classroom management styles and individual performance general dimensions. It was found that teachers' classroom management styles positively affected their individual performance.

Keywords: Individual performances, teacher, classroom management styles.

1. Giriş

Geçmişten günümüze öğretmenler, öğretme ve öğrenme sürecinin kilit unsurları olarak kabul edilmektedir. Öğretmenler aynı zamanda eğitimin amaç ve hedeflerine ulaşılması için çalışan başlıca aktörlerdir. Eğitim sürecinde öğretmen, öğrencilerin faaliyetlerini planlar, organize eder ve kontrol eder ve sonuç olarak bir lider konumunda görünür (Adeyemi & Bolarinwa, 2013). Bir lider olarak öğretmen, öğrenmeye elverişli ve uygun bir ortamın oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli tüm prosedürleri sağlama sorumluluğuyla yükümlüdür. Öğretmenin günlük programını yapılandırma, sınıfını kurma, günlük dersleri planlama ve öğrencilerin davranışlarına yönelik beklentileri belirleme şekli, öğretme ve öğrenmenin başarısını belirleyecektir. Bir öğretmenin etkililiğini ve bireysel performansını belirleyen kistaslardan biri, kendisine yüklenen sorumlulukların gerekleriyle ve öğrencilerin elde ettiği sonuçlarla ne kadar iyi başa çıkabildiğini ölçmektir (Jones & Jones, 2012).

Öğretmenler kendilerini farklı geçmişlerden gelen, farklı ilgi alanlarına sahip, çok çeşitli davranışlara ve farklı yeteneklere sahip öğrencilerle dolu bir sınıfta bulurlar. Bu farklılıklarla ilgilenmek için öğretmenin kaçınılmaz olarak sınıfı ve çevreyi dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekir (Shin & Koh, 2007). Sınıf yönetimi, öğrencilerin kaliteli eğitim almaları için güvenli ve etkili bir öğrenme ortamını başarılı bir şekilde oluşturmak amacıyla bir öğretmenin ihtiyaç duyduğu önemli bir beceridir. Birçok yazar tarafından tanımlanan öğretimin temel unsurlarından biri, öğretmenin öğrenme için talimatları düzenleme becerisidir (Jones ve Jones, 2012). Marzano ve Marzano (2007) de öğrencilerin akademik başarılarının ve öğrenmeye yönelik tutumlarının büyük ölçüde öğretmenlerin sınıf yönetimi tarafından belirlenebileceğini gözlemlemiştir. Öğretmenlerin, yetersiz fiziksel olanaklar ve öğretmenlerin çalışma ortamı gibi temel kısıtlamalardan bağımsız olarak öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek stratejileri uygulayabilmeleri beklenmektedir (Zuckerman, 2007). Akpakwu'ya (2008) göre, bir öğretmenin görevlerini yerine getirmek için seçtiği liderlik tarzı, eldeki görevin ve uzun vadeli kurumsal hedeflerin başarıya ulaşımına ulaşamayacağını belirleyecektir.

Sınıf yönetimi literatürde çeşitli yazarlar tarafından tanımlanmıştır. Doyle (2006) bunu öğretmenlerin sınıfta düzeni sağlamak için yaptıkları eylemler olarak ifade eder. Bazıları ise bunun öğretmenler ve öğrenciler arasında özdenetim ve otoriteye saygı getiren etkileşimin bir işlevi olduğunu söylemektedir. Sınıf yönetimi, bir öğretmenin öğrenme faaliyetlerini, öğrencilerin davranışlarını ve sınıftaki diğer sosyal ilişkileri nasıl yönettiğini ifade eden kapsamlı ve temel bir bileşendir. Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmen, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçları ve psikolojik istekleri hakkında iyi bilgi sahibi olmalı ve öğrencilerin zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına fayda sağlayacak teşvik edici bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurabilmelidir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarına yanıt verecek bir öğretim yöntemi kullanabilmelidir (Harris & Muijs, 2005). Buna ek olarak, etkili sınıf yönetimi, öğretmenlerin öğrencilerin görev davranışlarını en üst düzeye çıkaran organizasyon ve grup yönetimi yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerin uygunsuz davranışlarını incelemeyi ve düzeltmeyi içeren danışmanlık ve davranış yöntemlerini de içerir (Margaret, 2014).

Eğitimciler, öğrenme-öğretme ortamındaki uyaranların zenginleşmesi, toplumsal ve eğitsel değişimler sonucunda bireylerin ihtiyaç, ilgi ve beklentilerinin dönüşmesi nedeniyle istenmeyen öğrenci davranışlarında artışla karşılaşmışlardır (Demir, 2009). Öğretmenin 21. yüzyıl sınıfındaki yeni rolü, öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımında değişiklikler gerektirmektedir. Sınıf içi etkinlikleri yönetebilmek ve sınıfta bireylerin ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak karşılayabilmek için öğretmenin farklı alanlarda bilgi sahibi olması gerekir. Öğretmenin ortamı yaratma, odayı dekore etme, kurallar geliştirme ve bu kuralları öğrencilere iletme, çocuklarla konuşma ve onların tepkilerini dinleme ve rutinleri uygulamaya koyma yetkinliğine sahip olması gerekir. Ayrıca, aynı sınıfta aynı anda farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçlarının ortaya çıktığı göz önüne alındığında, bunu yapmak görünüşte zor olsa bile, öğretmen öğrencilere hak ettikleri ilgiyi vermekten sorumludur. Öğretmenin gerekli becerileri yerine getirme yeteneği, öğrencilerin başarı ve davranışlarını belirleyecektir (Oyinloye, 2010).

Dersin akışını engelleyen ve öğrenme-öğretme ortamını bozan istenmeyen öğrenci davranışları, sınıf yönetiminde önemli bir sorunun göstergesidir. Birçok öğretmen için öğrencilerin sorunlu davranışları, önemli ölçüde zaman kaybına yol açması ve öğrenme sürecini olumsuz etkilemesi nedeniyle eğitim ve öğretim için en önemli tehditlerden biridir. İyi bir sınıf yönetimi becerisine sahip bir öğretmenin, sadece yanlış davranışları en aza indirmek için öğrencilerin işbirliğini sağlama ve yanlış davranış durumunda etkili bir şekilde müdahale etme

becerilerini değil, aynı zamanda akademik faaliyetlerin az ya da çok sürekli olarak gerçekleşmesini ve sınıftaki yönetim sisteminin öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını en üst düzeye çıkaracak şekilde kurulmasını sağlama becerilerini de geliştirmiş olması gerekir. Bu nedenle, herhangi bir sınıf yönetimi prosedürünün, sınıf etkinliklerinin tamamlanması sırasında ve arasında, bu etkinliklerin sürekliliğini ve etkililiğini destekleyecek şekilde yapılması gerekir; bu da etkinliklerin kendisinin ders sırasında etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması gerektiği anlamına gelir. Etkili yönetim müdahaleleri, öğrencilerin akademik faaliyetlere katılımını artırırken, faaliyetlerin akışını da bozmaz (Küçükakın & Göloğlu Demir, 2021).

Eğitim kurumları faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri büyük ölçüde öğretmenlerin bireysel performansına bağlıdır. Bireysel performans basitçe, çalışanların iş yerinde gerçekleştirdikleri tüm davranışlar ya da çalışanların örgütsel hedeflere hizmet etmek için doğrudan gerçekleştirdikleri veya dolaylı olarak neden oldukları ölçülebilir eylemler, davranışlar ve çıktılar olarak tanımlanmaktadır (Viswesvaran & Ones, 2000). Jamal'a (2007) göre performans, bir çalışanın düzenli koşullar altında örgütsel kaynakları kullanarak görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilme derecesi olarak tanımlanabilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere bireysel performans, çalışan davranışı ya da çalışan tarafından üretilen çıktılar açısından kavramsallaştırılabilir. Ancak bu çalışmada öğretmenlerin iş performansı davranışsal bir perspektifle ele alınmaktadır.

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile temel bireysel performansları arasındaki ilişki farklı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerinin bireysel performanslar üzerindeki etkisinin incelenmesi çalışmanın temel amacıdır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkiel tarama modeliyle tasarlanmış olup çalışma grubu olarak Diyarbakır ilinde görevli öğretmenlerden (N=240) oluşmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	105	43.8
	Erkek	135	56.3
Yaş Grubu	22-30 yaş arası	27	11.3
	31-40 yaş arası	90	37.5
	41 yaş ve üzeri	123	51.2
Medeni Durumu	Evli	171	71.3
	Bekar	69	28.7
Mesleki Deneyimi	1 - 5 yıl arası	36	15.0
	6 - 10 yıl arası	27	11.3
	11 - 15 yıl arası	54	22.5
	16 yıl ve üzeri	123	51.2
Öğrenim Durumu	Önlisans	36	15.0
	Lisans	129	53.8
	Yüksek Lisans	69	28.7
	Doktora	6	2.5

p < .05

Tabloda yer alan istatistiksel değerlere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 56,3'ünün erkek olduğu; % 51,2'sinin 41 yaş ve üzeri olduğu; %71,3'ünün evli olduğu; %51,2'sinin 16 yıl ve üzeri mesleki deneyiminin olduğu ve %53,8'inin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, sınıf yönetimi stilleri ölçeği, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim profillerini belirlemek amacıyla Bosworth (1997) tarafından geliştirilen, Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçeye uyarlanmış Sınıf Yönetimi Stilleri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .80 olduğu görülmüştür. Linda Koopmans tarafından 2014 yılında geliştirilen ve Gözcü (2019) tarafından Türkçe 'ye uyarlanan Bireysel İş Performansı Ölçeğinde 19 soru maddesi yer bulunmaktadır. Bireysel iş performansı ölçeği işletmelerin verimliliği ile rekabet yeteneğini etkileyen, takım ve örgüt performansında çalışanın önemini ölçmektedir.

İstatistik analizlerin SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	240	2.25	3.83	3.1167	.29806	-.153	.157	.055	.313
Bireysel Performans Ölçeği	240	2.95	4.95	4.0382	.44111	.015	.157	-.067	.313

p < .05

Sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performans ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performans ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca bireysel performans ölçeği aritmetik ortalaması 4,03±0,44 ve sınıf yönetimi stilleri ölçeği aritmetik ortalaması 3,11±0,29 ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Sınıf yönetimi stilleri ile Bireysel performans Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Kadın	105	3.1452	.28822	1.312	238	.191
	Erkek	135	3.0944	.30471			
Bireysel Performans Ölçeği	Kadın	105	4.0602	.44303	.680	238	.497
	Erkek	135	4.0211	.44050			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Sınıf yönetimi stilleri ile Bireysel performans Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	22-30 yaş arası	27	3.1667	.30749	Gruplar arası Grup içi Toplam	.257 20.976 21.233	2 237 239	.129 .089	1.454	.236	
	31-40 yaş arası	90	3.1444	.24088							
	41 yaş ve üzeri	123	3.0854	.33084							
	Total	240	3.1167	.29806							
Bireysel Performans Ölçeği	22-30 yaş arası	27	4.2164	.58669	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.087 45.417 46.504	2 237 239	.544 .192	2.836	.061	
	31-40 yaş arası	90	3.9877	.47293							
	41 yaş ve üzeri	123	4.0359	.36844							
	Total	240	4.0382	.44111							

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf

yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının yaş gruplarına göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stilleri ile Bireysel performans Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken		N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Sınıf Yönetimi Ölçeği	Evli	171	3.0980	.31238	-1.536	238	.126
	Bekar	69	3.1630	.25543			
Bireysel Performans Ölçeği	Evli	171	4.0092	.42896	-1.604	238	.110
	Bekar	69	4.1098	.46533			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının evli ve bekara göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Sınıf yönetimi stilleri ile Bireysel performans Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	1 - 5 yıl arası	36	3.1319	.26828	Gruplar arası Grup içi Toplam	.514 20.719 21.233	3 236 239	.171 .088	1.952	.122
	6 - 10 yıl arası	27	3.2037	.25036						
	11 - 15 yıl arası	54	3.1574	.24102						
	16 yıl ve üzeri	123	3.0752	.33255						
	Total	240	3.1167	.29806						
Bireysel Performans Ölçeği	1 - 5 yıl arası	36	4.2061	.51727	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.523 41.981 46.504	3 236 239	1.508 .178	8.476	.000* 1.2>3
	6 - 10 yıl arası	27	4.2573	.40330						
	11 - 15 yıl arası	54	3.8363	.47678						
	16 yıl ve üzeri	123	4.0295	.36596						
	Total	240	4.0382	.44111						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Bireysel performans ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,236); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip olan gruplar 11-15 yıl arası grubuna göre daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği ile öğrenim durumu grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tabloda görülebileceği üzere, sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Bireysel performans ölçeği ile öğrenim durumu gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,236); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre ön lisans mezunları; lisans ve yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Ayrıca lisans mezunları; yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Sınıf yönetimi stilleri ile Bireysel performans Algılarının Öğrenim Durumu Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları									
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p					
Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	Önlisans	36	3.1667	.29277	Gruplar arası	.530	3	.177	2.013	.113					
	Lisans	129	3.1182	.28654							Grup içi	20.704	236	.088	
	Yüksek Lisans	69	3.0688	.32431							Toplam	21.233	239		
	Doktora	6	3.3333	.09129											
	Total	240	3.1167	.29806											
Bireysel Performans Ölçeği	Önlisans	36	4.3070	.52969	Gruplar arası	5.884	3	1.961	11.395	.000					
	Lisans	129	4.0600	.39252							Grup içi	40.620	236	.172	1>2.3
	Yüksek Lisans	69	3.8352	.37531							Toplam	46.504	239		2>3
	Doktora	6	4.2895	.54772											
	Total	240	4.0382	.44111											

p < .05

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği	240	3.11	.29	1	.373**
2 Bireysel Performans Ölçeği	240	4.03	.44		1

p < .01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performans genel boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki çıkmıştır ($r=.373$; $p<0,01$). Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerinin bireysel performans algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Sınıf yönetimi stillerinin Bireysel performans Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2.318		8.317	.000					
Sınıf yönetimi stilleri Ölçeği	.552	.373	6.202	.000*	1.000	.373 ^a	.139	.136	.000 ^b

p < .05

Öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerinin bireysel performans algılarını anlamlı bir şekilde yordadığı ortaya çıkmıştır [(R= .373; R²= .139; Uyarlanmış R²= .136) F(1,238)= .38,465; p<0,01]. Buna göre, öğretmenlerin, 100 birimlik sınıf yönetimi stilindeki artışı bireysel performanslarında % 55,2 oranında artış sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri bireysel performanslarını pozitif yönde etkilemektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile temel bireysel performansları arasındaki ilişki farklı demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerinin bireysel performanslar üzerindeki etkisi incelenmiştir. İlk bulgu, öğretmenlerin algılarına göre, bireysel performans ve sınıf yönetimi stilleri ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir. Sınıf yönetimi stilleri algısına göre Yalçın'ın (2020) araştırmasıyla benzerlik göstermektedir. sonuçları çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerine ilişkin algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. Erkan (2009) çalışmasında, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi anlayışlarının 'otokratik' alt boyutunun orta düzeyde, 'ilgisiz' alt boyutunun düşük düzeyde ve 'demokratik' alt boyutunun ise yüksek düzeyde olduğunu bulmuştur.

Öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ve bireysel performans algılarının kadın ve erkeğe; yaş gruplarına ve medeni durumlarına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Erkan'ın (2009), Korkut ile Babaoğlu'nun (2010) ve Yılmaz ile Aydın'ın (2015) yaptığı çalışmalarda, öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Ancak Yalçın'ın (2020) araştırmasında,

kadın öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri konusundaki algılarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yine Yalçın'ın (2020), Yıldırım'ın (2016) ve Buğday'ın (2010) araştırmalarında, öğretmenlerin medeni durumları ile sınıf yönetimi stilleri arasında fark çıkmamıştır. Bizim araştırma bulgularına benzerlik göstermektedir.

Ayrıca Yalçın (2020) ile Yılmaz ve Aydın'ın (2015) araştırmalarında, öğretmenlerin yaş grupları ile sınıf yönetimi stilleri arasında fark çıkmamıştır. Bizim araştırma bulgularına benzerlik göstermektedir.

Mesleki deneyimde 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip olan gruplar 11-15 yıl arası grubuna göre daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Güneş ve Buluç'un (2018) yaptığı araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetim stilleriyle kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bizim araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ancak Yalçın'ın (2020), Yılmaz ile Aydın'ın (2015), ve Yıldırım'ın (2016) araştırmalarında, öğretmenlerin kıdemleri ile sınıf yönetimi stilleri arasında fark çıkmamıştır. Bizim araştırma bulgularına benzerlik göstermemektedir.

Öğrenim durumunda ise ön lisans mezunları; lisans ve yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Ayrıca lisans mezunları; yüksek lisans mezunlarından daha yüksek bireysel performans algıladıkları sonucu çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri ile bireysel performans genel boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki çıkmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi stilleri bireysel performanslarını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

- Adeyemi, T. O., & Bolarinwa, R. (2013). Principals' leadership styles and student academic performance in secondary schools in Ekiti State, Nigeria. . *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 187-198.
- Akpakwu, S. O. (2008). *Essentials of educational management*. . Jalim Press Nigeria Ltd.
- Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 439-449.
- Buğday, F. (2010). *İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusundaki Düşünce Ve Tutumları*. Kahramanmaraş : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Demir, S. (2009). Teacher perceptions of classroom management and problematic behaviors in primary schools. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 584-589.
- Doyle, W. (2006). *Classroom organization and management*. Macmillan.
- Erkan, Z. N. (2009). *İlköğretimde Görevli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki "İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği"*. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
- Gözcü, H. (2019). *Spor Merkezi Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Çalışan Performansı İle İlişkisi*. Sakarya : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Güneş, A. M., & Buluç, B. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 739-771.
- Harris, A., & Muijs, D. (2005). *Improving schools through teacher leadership*. Open University Press.
- Jamal, M. (2007). Job stress and job performance controversy revisited: An empirical examination in two countries. *International Journal of Stress Management*, 175-187.
- Jones, V., & Jones, L. (2012). *Comprehensive classroom management: Creating communities of support and solving problems*. Prentice Hall.
- Korkut, K., & Babaoğlu, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerisi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 146- 156.
- Küçükakın, P. M., & Göloğlu Demir, C. (2021). The Relationship Between Classroom Management And Students' Learning: A Systematic Review. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 843-861.
- Margaret, J. K. (2014). *Influence of head teachers' leadership styles on pupils' performance at Kenya certificate of primary education in Matinyani sub county, Kitui county Kenya*. University of Nairobi.
- Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. *Educational Leadership*, 6-13.
- Oyinloye, G. (2010). Primary school teachers' perceptions of classroom management and its influence on pupils' activities. *European Journal of Educational Studies*, 305-312.
- Shin, S., & Koh, M. S. (2007). A cross-cultural study of teachers' beliefs and strategies on classroom behavior management in urban American and Korean school systems. *Education and Urban Society*, 286-309.

- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job performance. *International Journal of Selection and Assessment*, 216-226.
- Yalçın, B. Y. (2020). *Sınıf Öğretmenlerinin Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Stilleri İle Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma Yeterlikleri Arasındaki İlişki*. İstanbul : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü .
- Yıldırım, U. (2016). *Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyi İle Sınıf Yönetimi Arasındaki İlişki*. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
- Yılmaz, Z. N., & Aydın, Ö. (2015). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 148-164.
- Zuckerman, J. (2007). *Classroom management in secondary schools: A study of student teachers' successful strategies*. High Beam Research Inc.

EXTENDED ABSTRACT

In this study, it is aimed to examine the relationship between teachers' classroom management styles and basic individual performances according to different demographic variables. In addition, the main purpose of the study is to examine the effect of teachers' classroom management styles on individual performances.

From past to present, teachers are recognised as the key elements of the teaching and learning process. Teachers are also the main actors working to achieve the aims and objectives of education. In the educational process, the teacher plans, organises and controls students' activities and consequently appears as a leader (Adeyemi & Bolarinwa, 2013). As a leader, the teacher is charged with the responsibility of providing all the necessary procedures for the creation and maintenance of an environment that is conducive and appropriate for learning. The way the teacher structures his/her daily schedule, sets up his/her classroom, plans daily lessons and sets expectations for students' behaviour will determine the success of teaching and learning. One of the criteria for determining a teacher's effectiveness and individual performance is to measure how well he or she copes with the demands of the responsibilities placed on him or her and the outcomes achieved by students (Jones & Jones, 2012).

Teachers find themselves in a classroom full of students from different backgrounds, with different interests, a wide range of behaviours and different abilities. To deal with these differences, the teacher inevitably needs to carefully manage the classroom and the environment (Shin & Koh, 2007). Classroom management is an important skill that a teacher needs in order to successfully create a safe and effective learning environment for students to receive quality education. One of the basic elements of teaching defined by many authors is the teacher's ability to organise instructions for learning (Jones & Jones, 2012). Marzano and Marzano (2007) also observed that students' academic achievement and attitudes towards learning can be largely determined by teachers' classroom management. Teachers are expected to be able to implement strategies to encourage students to learn regardless of basic constraints such as inadequate physical facilities and teachers' working environment (Zuckerman, 2007). According to Akpakwu (2008), the leadership style a teacher chooses to fulfil his/her duties will determine whether the task at hand and long-term organisational goals will be achieved.

The ability of educational institutions to sustain their activities and achieve their goals depends to a large extent on the individual performance of teachers. Individual performance is simply defined as all the behaviours that employees perform at work or the measurable actions, behaviours and outputs that employees directly perform or indirectly cause to serve organisational goals (Viswesvaran & Ones, 2000). According to Jamal (2007), performance can be defined as the degree to which an employee can successfully perform his/her duties by using organisational resources under regular conditions. As can be understood from the definitions, individual performance can be conceptualised in terms of employee behaviour or outputs produced by the employee. However, in this study, teachers' job performance is addressed from a behavioural perspective.

This study is designed with relational survey model and the study group consists of teachers (N=240) working in Diyarbakır province.

In this study, the relationship between teachers' classroom management styles and basic individual

performances was analysed according to different demographic variables. In addition, the effect of teachers' classroom management styles on individual performances was analysed. The first finding is that, according to teachers' perceptions, individual performance and classroom management styles are above average. According to the perception of classroom management styles, it is similar to Yalçın's (2020) research. results. These results show that teachers' perceptions of classroom management styles are positive. In his study, Erkan (2009) found that the 'autocratic' sub-dimension of classroom teachers' understanding of classroom management was at a medium level, the 'indifferent' sub-dimension was at a low level and the 'democratic' sub-dimension was at a high level.

According to the perceptions of the teachers, it was found that the classroom management styles and individual performance perceptions of the teachers did not vary according to men and women, age groups and marital status. In the studies conducted by Erkan (2009), Korkut and Babaoğlu (2010) and Yılmaz and Aydın (2015), it was found that there was no significant difference in teachers' classroom management behaviours according to gender. However, in Yalçın's (2020) study, it was found that female teachers' perceptions of classroom management styles were higher than male teachers.

Again, in Yalçın's (2020), Yıldırım's (2016) and Buğday's (2010) studies, there was no difference between teachers' marital status and classroom management styles. It is similar to our research findings.

In addition, in the studies of Yalçın (2020) and Yılmaz and Aydın (2015), there was no difference between teachers' age groups and classroom management styles. It is similar to our research findings.

It was concluded that the groups with 1-5 years and 6-10 years of professional experience perceived higher individual performance than the group with 11-15 years of professional experience. In the study conducted by Güneş and Buluç (2018), it was observed that there was a significant difference between teachers' classroom management styles and seniority. It is similar to our research results. However, in Yalçın's (2020), Yılmaz and Aydın's (2015), and Yıldırım's (2016) studies, there was no difference between teachers' seniority and classroom management styles. It is not similar to our research findings.

In terms of education, associate degree graduates perceived higher individual performance than bachelor's and master's degree graduates. In addition, bachelor's degree graduates perceived higher individual performance than master's degree graduates. There was a significant and positive relationship between teachers' classroom management styles and individual performance general dimensions. It was found that teachers' classroom management styles positively affected their individual performance.